

BALEIRO, Zeca. **Quem tem medo de Currupira**. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016. 80 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Baleiro resgata um de nossos personagens folclóricos, o Curupira, para que recupere a fama e volte a povoar a imaginação de crianças e adultos, na cidade. O texto é embalado, pela musicalidade pop e popular, desse maranhense arretado. Uma releitura divertida e musical.

Palavras-chave: Folclore. Tradição. Regionalismo.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria Teatro.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.